
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32

DOI 10.5281/zenodo.14832585

Научная статья

ЭКОНОМИКА РОССИИ НА РУБЕЖЕ 1990 ГОДА: ПЕРЕХОД ОТ ГОСУДАРСТВЕННО-ПЛАНОВОЙ К РЫНОЧНОЙ (ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ)

RUSSIAN ECONOMY AT THE TURN OF 1990: TRANSITION FROM STATE-PLANNED TO MARKET (POLITICAL AND LEGAL CONTEXT)

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.***UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,***Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

С начала советской «перестройки» (1985-1991 гг.) советская правящая элита во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым совершенно не имела в виду изменение социалистического устройства СССР, важнейшим критерием которого являлась государственно-плановая экономика. Соответственно, принимались решения, направленные на стимулирование высокопроизводительного труда, например, Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986 г.). Эти меры напоминали «косыгинские» реформы, которые, как показала практика, оказались неэффективными. Однако накопившиеся за прошедшие годы «застоя» проблемы оказались настолько масштабными, что такие перестроечные демократические изменения, как провозглашение принципа гласности и проведение альтернативных выборов в Советы, стали катализатором кардинального преобразования экономики в союзных республиках, трансформировавшейся в итоге в капиталистическо-рыночную. В статье рассматриваются особенности этого процесса с акцентом на его политико-правовую составляющую. Отмечается, в частности, что умеренные меры совершенствования экономических отношений на уровне СССР, где так и не отказались от социалистической риторики, резко контрастировали с позицией руководства РСФСР (с конца 1991 г. – Российской Федерации) во главе с Б.Н. Ельциным. Они заняли позицию быстрого перехода к частной собственности на средства производства и землю, приняв соответствующие законы о приватизации государственного имущества. Проявившиеся к рубежу 1990 г. центробежные тенденции в союзных республиках привели к потере контроля со стороны союзной власти за ситуацией в СССР, что в конечном итоге привело к распаду. Анализируются последствия события того времени для экономики современной России.

From the beginning of Soviet “Perestroika” (1985-1991), the Soviet ruling elite, led by General Secretary of the Central Committee of the CPSU M.S. Gorbachev, had absolutely no intention of changing the socialist structure of the USSR, the most important criterion of which was a state-planned economy. Corre-

spondingly, decisions were made to stimulate highly productive labor, such as the USSR Law “On Individual Labor Activity” (1986). These measures were reminiscent of the “Kosygin reforms,” which, as practice showed, proved to be ineffective. However, the problems that had accumulated during the years of “stagnation” turned out to be so large-scale that such “Perestroika” democratic changes as the proclamation of the principle of glasnost and the holding of alternative elections to the Soviets became a catalyst for a radical transformation of the economy in the Union republics, which ultimately transformed into a capitalist market economy. The article examines the features of this process with an emphasis on its political and legal component. It is noted, in particular, that the moderate measures to improve economic relations at the USSR level, where socialist rhetoric was not abandoned, sharply contrasted with the position of the leadership of the RSFSR (from the end of 1991 – the Russian Federation) headed by B.N. Yeltsin. They took the position of the quickest transition to private ownership of the means of production and land, adopting the relevant laws on the privatization of state property. The centrifugal tendencies that emerged by the turn of 1990 in the Union republics led to the loss of control by the Union authorities over the situation in the USSR, which ultimately led to its collapse. The consequences of those events for the economy of modern Russia are analyzed.

Ключевые слова: перестройка, советское государство, экономические отношения, собственность, приватизация, предприятие.

Key words: perestroika, Soviet state, economic relations, property, privatization, enterprise.

В перестроечные годы (1985-1991 гг.) на первом ее этапе не было даже речи об отходе от социалистической общественно-экономической системы. Поэтому экономические проблемы предшествовавшего периода «застоя», а их было много [1-4], объяснялись не иначе как тем, что, по выражению генсека ЦК КПСС М.С. Горбачева, «потенциальные возможности социализма использовались недостаточно». В частности, речь шла о необходимости более действенных стимулов к высокопроизводительному труду, и в этой связи 19 ноября 1986 г. был принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». Однако этот акт затрагивал, выражаясь современной терминологией, микробизнес. До макроуровня очередь дошла в 1987 г., когда 30 июня были издан Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» – важно заметить, что законодатель пока еще имел в виду именно «государственное» предприятие. Этот закон в некоторой степени реанимировал идеи, в том числе неосуществленные, на основе которых в середине 1960-х гг. разрабатывались так называемые «косыгинские» реформы. Их главный вектор заключался в предоставлении госпредприятиям большей экономико-финансовой самостоятельности. «Косыгинские реформы» не принесли ожидаемых результатов, и в Законе 1987 г., в соответствии с провозглашенными «перестроечными» принципами гласности и демократии, появились выборность руководителей предприятий, право реализовать сверхплановую продукцию по своему усмотрению, повысилась роль трудовых коллективов и др.

Однако все это делалось в рамках социалистической плановой экономики в масштабе всего государства. Также сохранялась руководящая роль КПСС, закрепленная в Конституции СССР. Однако запущенный механизм «перестройки» на завершающем ее этапе дал очень высокие обороты, обусловив такие стремительные изменения в социально-экономической сфере, что они стали выходить далеко за пределы «перестроечных» начальных планов союзных политических властей. Так, 4 июня 1990 г. был принят новый Закон СССР «О предприятиях», где предприятия уже могли быть не только государственными, но также индивидуальными, семейными, коллективными, совместными, арендными с соответствующими формами собственности, определенными принятым несколько раньше (6 марта 1990 г.) Законом СССР «О собственности в СССР». В этих и других экономических законах (Закон СССР от 2 апреля 1991 г. «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР», Закон СССР от 10 июля 1991 г. «Об ограничении монополистической деятельности в СССР» и др.) уже не

было руководящей роли КПСС, а субъекты экономической деятельности получали полную хозяйственную самостоятельность.

По сути, с этого начался поворот советской экономики к элементам рыночной, капиталистической экономики при еще прежней социалистической политической системе, от которой советская правящая элита не отказывалась. Однако в реальности такие изменения были востребованы советским обществом – ввиду неэффективности прежней общественно-экономической системы. Здесь важно заметить, что пока мы имеем в виду масштаб всего СССР. Государственно-партийное руководство СССР во главе с Генсеком ЦК КПСС М.С. Горбачевым, ставшим одновременно Президентом СССР, оказалось в сложном положении, пытаясь совместить социалистическую политико-идеологическую доктрину и по сути переходящую на рынок экономику. Стратегия экономической политики в новых условиях союзная власть нашла отражение в принятом в июле 1991 г. Законе СССР «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий». В преамбуле указывалось на необходимость «преодоления монополии государственной собственности, обеспечения гражданам реальной возможности становиться собственниками средств и продуктов общественного производства на основе многообразия форм собственности, создания условий для свободной предпринимательской деятельности, формирования эффективной, социально ориентированной рыночной экономики» [5]. Такой вариант предполагал постепенность введения рыночных механизмов с акцентом на коллективную собственность, в которую предполагалось трансформировать государственные предприятия, причем собственность на землю оставалась государственной, но допускалось, например, пожизненное наследуемое владение (подобный подход представлял собой некий аналог экономической политики КНР).

Между тем, к концу «перестройки», как известно, уже обозначилась центробежная тенденция со стороны союзных республик. У правящих элит СССР (во главе с М.С. Горбачевым) и РСФСР (во главе с Б.Н. Ельциным) сложились непростые отношения. Российский Президент в силу ряда причин был склонен к более решительным действиям, в том числе в экономической сфере. Так, в законах РСФСР от 23 ноября 1990 г. «О земельной реформе», от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» уже допускалась частная собственность на землю, заводы, фабрики и т. д. Такие решения противоречили союзному законодательству, но в сложившейся тогда «войне законов» союзная власть уже не имела достаточных рычагов воздействия на союзные республики. После ГКЧП (август 1991 г.) у Б.Н. Ельцина сошли на нет проблемы политико-идеологического характера (бывший крупный партийный функционер изменил свою политико-идеологическую позицию, трансформировавшись из коммуниста с многолетним стажем в либерала-рыночника). Тем не менее, его поддержали как избиратели (победил на президентских выборах 12 июня 1991 г.), и, на первых порах, Съезд народных депутатов РСФСР – мы полагаем, что тогда сыграла свою роль ельцинская харизма, образ борца с коррупцией, смелость суждений, стремление как можно быстрее преобразовать страну. Тогда российские граждане, равно как и многие российские депутаты, с их советским менталитетом мало представляли себе (наверное, точнее, – совсем не представляли) последствий столь крутых решений либерального толка в сфере собственности и экономической деятельности.

На фоне политико-эмоционального напряжения в связи с ГКЧП, процесса фактического распада СССР было принято недостаточно продуманное, на наш взгляд, решение Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. «О правовом обеспечении экономической реформы». Здесь уточняется порядок взаимоотношений с актами СССР, а также полномочия Президента РСФСР «в период проведения радикальной экономической реформы». Этим актом Президенту РСФСР был дан определенный карт-бланш на издание указов по вопросам банковской, биржевой, валютно-финансовой, внешнеэкономической, инвестиционной, таможенной деятельности и иной финансово-экономической деятельности. Так, если Верхов-

ный Совет в течение семи дней не отклонял проект президентского указа, то последний вступал в силу; конечно, семи дней было недостаточно для того, чтобы обсудить проект.

Это касалось и решений и о приватизации государственного имущества, где радикализм экономических реформ, проводимых российской правящей элитой, был проявлен в наибольшей степени. Мы не будем подробно рассматривать этот аспект, учитывая, что в литературе он освещен достаточно разносторонне. Отметим лишь некоторые позиции. На первом этапе приватизационного процесса его регулирование исходило от Верховного Совета РСФСР (председателем которого, перед президентством, являлся все тот же Б.Н. Ельцин). Так, 25 апреля 1991 г. было принято Постановление Верховного Совета РСФСР «О мерах по подготовке процессов приватизации государственного и муниципального имущества на территории РСФСР», однако механизм приватизации не был разработан, и 3 июля 1991 г. был принят Закон РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» (буквально через два дня после упомянутого выше союзного закона, но союзный закон не упомянут, как будто его не было вообще). И если в союзном законе приоритет отдавался трудовым коллективам как субъектам приватизации госимущества, то в российском – физическим лицам. Тогда же одновременно был принят Закон РСФСР «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР».

Практически же приватизация началась после издания и вступления в силу Указа Президента РФ от 29 декабря 1991 г. «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» – этим актом были утверждены Основные положения Государственной программы приватизации на 1992 г. Полгода спустя (11 июня 1992 г.) Верховный Совет РФ утвердил Государственную программу приватизации государственных и муниципальных предприятий. После этого в контексте обострившегося противостояния парламента и Президента вплоть до конца 1993 г. приватизационные акты законодательного уровня издавались только Президентом России, то есть, депутатский корпус в результате политической борьбы был отстранен от решения важнейшего, можно сказать, судьбоносного для страны экономического вопроса, во многом, если не в решающей степени предопределившего состояние экономики современной России. Такой подход можно оценивать скорее как негативный, поскольку в итоге процесс приватизации и оказался очень противоречивым [6-9]. На недостатки указывалось и в официальных документах, в частности, в Постановлении ГД ФС РФ от 11 июня 1997 г. «О ходе приватизации в Российской Федерации и допущенных нарушениях законодательства Российской Федерации при ее осуществлении», в отчете Государственного научно-исследовательского института системного анализа Счетной палаты РФ (2005 г.) «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 годы» и т. д. Однако уже принятые решения о приватизации госимущества не отменялись. В результате, как отмечает Л.Н. Шереметьева, «приватизация была проведена реформаторами в интересах узкого круга лиц, правящего класса России и Запада» [10, с. 8]. Например, знаменитый Уралмаш, где работало 34 тыс. рабочих, был продан всего за 3,72 млн долл., то есть, практически подарен новому собственнику [11, с. 93]. Есть еще более резкие оценки – так, В.А. Карлеба пишет о том, что в те годы в России просто не было необходимости доказывать законность денежных средств ввиду «несовершенства правовой базы и невозможности правоохранительных органов противостоять лавине легализованного криминального капитала; полное бездействие правоохранительных органов в этой области поставили под угрозу национальную безопасность страны и, в конечном итоге, сам факт существования государства» [12, с. 125]. Также об отсутствии внешнего финансового и иных видов контроля процесса приватизации как серьезного изъяна процесса приватизации писали и многие другие авторы.

И лишь принятый 21 июля 1997 г. «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» некоторым об-

разом исправил ситуацию с точки зрения законодательного регулирования. Следствием такой приватизации, проведенной по крайне радикальному варианту экономических реформ в России в первой половине 1990-х гг., стало фактическое разрушение экономической основы России как государства современного для того периода типа. Ряд отраслей промышленности пришли в упадок (производство электроники, авиастроение, приборостроение, станкостроение и др.). Эрделевский А. писал: «в российском обществе появилось немногочисленное сословие богатых и сверхбогатых людей, в основной массе связанных с бывшим партийным и административным аппаратом или прямо происходящих из него ... Явная несправедливость их обогащения вызывала и продолжает вызывать естественное негативное отношение к ним со стороны остальной части населения» [13, с. 64]. Конечно, можно считать подобного рода суждения некими эмоциональными суждениями, однако очевидно то, что проблема прошедшей приватизации в России была и остается весьма болезненной и по-прежнему дает о себе знать. В этом контексте нужно заметить, что в Конституции России 1993 г. нормы, определявшие отказ от предшествовавшей социалистической плановой экономики и возврат к поныне действующей капиталистической экономике, весьма куцые. Поэтому, осуществленный экономический переворот вмещен лишь в две статьи с общими и мало к чему обязывающими принципами рыночной экономики (ст. 8 и 9 Конституции России). Это означает, что в современной России социально ориентированная экономика так и не сложилась, и по-прежнему нет четкого понимания того, какой тип экономики в России функционирует и каким он должен быть с точки зрения интересов российского общества.

В этой связи в литературе справедливо ставится вопрос о том, что экономическая политика России нуждается в большей определенности, рациональности [14-17], что должно найти в Конституции РФ более объемное регулирование [18, с. 204]. Но перед тем, когда придет время разработки новой Конституции РФ, следует сделать выводы по упомянутой выше приватизации в 1990-х гг. Стоит учитывать самые разные точки зрения на этот счет имея в виду то, что в те годы было немало преступлений имущественного характера, связанных с незаконным присвоением чужого имущества в огромных размерах [12; 19-21]. Для этого целесообразно создать специальную комиссию из представителей депутатского корпуса, общественности и бизнеса. Очевидно, что при обсуждении экономического блока в будущей новой Конституции России и ее принятии население страны уже не будет столь наивным, как в начале 1990-х гг.: за прошедшие три десятилетия обретен определенный опыт и имеется понимание особенностей разных типов экономики. При этом нужно учитывать, что в России в силу ее исторического развития главенствовал тип государственной экономики, и резкий разворот к либеральной экономике после распада СССР, как сейчас видно, оказался неэффективным. Поэтому, например, ведущие отрасли экономики должны управляться государством, но при этом руководство соответствующими госкорпорациями или иными структурами следует утверждать в порядке, как, например, правление ЦБ РФ. Давно пора набраться смелости и ввести правило, чтобы все граждане России получали часть доходов от реализации природных богатств (как в Саудовской Аравии, Норвегии и др.). Эти и другие позиции в данном направлении в будущей Конституции РФ, на наш взгляд, позволят повысить эффективность экономики и лучше учесть исторические традиции России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абалкин Л.И. Трагедия и уроки застойного периода // *Философия хозяйства*. 2009. № 6 (66). С. 233-237.
2. Маметьев И.В. Особенности теневой экономики в СССР эпохи «застоя» // *Вестник Астраханского государственного технического университета*. 2020. № 1 (69). С. 65-70.
3. Хронова И.А. Социальные проблемы в жизни кубанских крестьян в 60-80 годах XX века //

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 6. С. 177-181.

4. Орлов Д.С. Экономические преобразования середины 1960-х гг. В СССР: современная оценка исторического опыта // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». 2020. № 3. С. 30-34.

5. Закон СССР от 01.07.1991 № 2278-1 «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N32. Ст. 904.

6. Карпов А.В., Кусяпклов О.М. Развитие законодательства о приватизации в Российской Федерации // Дайджест-финансы. 2006. № 7. С. 39-48.

7. Бодрова Е.В. Российская приватизация: спорные проблемы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 6. С. 76-79.

8. Коптев В.И. Природа и социально-экономические последствия приватизации в России // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 6. С. 76-80.

9. Радыгин А.Д. Российская приватизация: национальная трагедия или институциональная база постсоветских реформ? // Мир России. 1998. № 3. С.29-34.

10. Шереметьева Л.Н. Народная приватизация по-русски: оценки и выводы // Universum: общественные науки. 2014. № 3 (4). С. 2-14.

11. Леонов Н.С. Крестный путь России. М.: Эксмо, 2005. 508 с.

12. Карлеба В.А. Особенности легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем в российской Федерации в конце XX – начале XXI вв. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 4. С. 125-130.

13. Эрделевский А. Нулевой вариант российской приватизации // Гражданин и право. 2001. № 1. С. 61-65.

14. Некипелов А.Д. Об экономической стратегии и экономической политике России в современных условиях // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. № 4. С. 76-89.

15. Аганбегян А.Г. Кризис как окно возможностей для социально-экономического развития // Научные труды ВЭО России. М., 2020. Т.223. С 47-69.

16. Глазьев С.Ю. О неприемлемости проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов» Банка России (особое мнение члена Национального финансового совета). // Российский экономический журнал. 2018. № 6. С. 3-26.

17. Маевский В.И., Малков С.Ю., Рубинштейн А.А. О долговом способе монетизации российской экономики // TERRA ECONOMICUS. 2021. № 4. С. 21-35.

18. Сидорова А.В., Коннина Е.С. Конституционное регулирование экономики РФ // Бюллетень науки и практики. 2016. № 11. С. 200-204.

19. Упоров И.В. Преступное имущественное насилие: понятие, уголовно-правовое регулирование и предупреждение. Москва, 2015.

20. Петросянец Д.В. Дискурс о приватизации девяностых: новый виток? // Власть. 2024. № 4. С. 128-134.

21. Берсенева В.Л. Процессы разгосударствления и приватизации в России в 90-е гг. Ч.1 // Экономика региона. 2017. № 2. С. 342-354.

Поступила в редакцию: 27.01.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Упоров И.В., 2025.